

Endülüs Hilafet Döneminde İ'tizâr ve İsti'tâf Şiirleri*

Ramazan Meşe**

Öz: İ'tizâr ve isti'tâf şiiri, bir şairin yöneticiler hakkında söylediği hicivden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirmede veya atılan iftiralardan kendisini temize çıkarmada veyahut kiskanç insanlar sebebiyle gelişen menfi durum karşısında, hükümdardan özür ve merhamet dilemek suretiyle kullandığı şiir türüdür. Bu şiirler de genellikle iftiraya uğrayan şair, affını istediği kişinin bazı hasletlerinden, hizmetlerinden, savaşlarından bahseder ve onu över. Daha sonra da içinde bulunduğu durumu dillendirip, kendisine atılan iftira karşısında masumiyetini ifade etmeye çalışır. Endülüs Hilafet Dönemi'nde kendisine atılan bir iftiradan, karıştığı siyasî olaylardan ve benzeri durumlardan hapse düşmüş birçok şair vardır. Özellikle "Hâciblik Dönemi" denilen Âmiriler'in yönetiminde söz sahibi oldukları dönemde bu şairlerin sayısı daha fazladır. Bu şairler, içine düştükleri bu zor durumdan kurtulmak için i'tizâr ve isti'tâf şiirine müracaat etmişlerdir. Bu çalışmada Endülüs Hilafet Dönemi'nde i'tizâr ve isti'tâf şiiri söyleyen şairler ve şiirleri incelenmiştir. İ'tizâr ve isti'tâf şiirleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Endülüs Hilafet Dönemi'nde i'tizâr ve isti'tâf şiiri kaleme alan şairlerin şiirleri ile bu şiiri söylemelerine sebep olan olaylar aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Endülüs, Hilafet Dönemi, İ'tizâr, İsti'tâf.

İ'tidhâr and İsti'tâf Poetry in the Period of Andulisian Caliphate

Abstract: *İ'tidhâr and isti'tâf* poetry is a kind of poem which the poet uses to express his regret for the satires he speaks about the rulers or to clear himself from the slanders or to apologize and seek for mercy from

.....

* Bu çalışma 2018 yılında tamamladığımız "Endülüs Arap Şiirinde İ'tizâr ve İsti'tâf" başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. / This article is extracted from my doctorate dissertation entitled "Endülüs Arap Şiirinde İ'tizâr ve İsti'tâf", (PhD Dissertation, Erciyes University, Kayseri/Turkey, 2018).

** Arş. Gör. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı.

Research Assistant Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Divinity, Department of Arabic Language and Rhetoric, Nevşehir, Turkey.

ramazanmese@nevsehir.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-8524-7923>

the rulers in the face of the negative situation caused by jealous people. In these poems, the slandered poet generally speaks of the services, wars and good character of the one from whom he seeks forgiveness and praises him. Afterwards, he tries to express his innocence in the face of the slander he fell victim to. In the period of Andalusian Caliphate, there are many poets who have been imprisoned for a slander against him and a political incident or a similar situation. Especially, the number of these poets is higher at the "Period of Hâjibism" (under the rule of Amiries). These poets appealed to *i'tidhâr* and *isti'tâf* poetry to get rid of these difficult situations. In this study, the poets who appealed to *i'tidhâr* and *isti'tâf* poetry and their poems in the period of the Andalusian Caliphate are examined. After giving a brief information about *i'tidhâr* and *isti'tâf* poetry, the poetry being talked about in the period of Andalusian Caliphate and the events that caused those poets to write such kind of poems are narrated.

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Andalusia, Caliphate Period, *I'tidhâr*, *Isti'tâf*.

GİRİŞ

İ'tizâr kelimesi, (عَدَرَ) a-ze-re sülâsî fiilinin *ifti'âl* babından mastarıdır. (عَدَرَ) kelimesi sözlüklerde, *ma'zûr görmek*, *özrünü kabul etmek* gibi anlamlara gelir.¹ *İ'tizâr* (اعْتَذَرَ) kelimesi ise; *özür dilemek*,² *mazeretinin kabulünü istemek*, *bahane olarak ileri sürmek* gibi anlamları ifade eder. Mesela; (اعْتَذَرَ الرَّجُلُ فَاِعْتَذَرْتَهُ) "Adam özür diledi ben de özrünü kabul ettim" gibi.³ Tevbe sûresinin 94. ayetinde (يَعْتَذِرُونَ) türeviyle, *özür dileme*, *özür beyan edenler* anlamında şu şekilde kullanılmıştır: (... يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا...) "Döndüğünüzde onlar size özür beyan edeceklerdir. De ki: Özür beyan etmeyin."

İsti'tâf ise (عَطَفَ) a-ta-fe fiilinin *istif'âl* babından mastarıdır. (عَطَفَ) bir şeyi *eğmek*, *bükmek*, *meyletmek*, *eğilmek* gibi anlamlara gelir. *İsti'tâf* (اسْتِغْطَافٌ) da *merhamet istemek*, *kendisine şefkat edilmesini istemek*,⁴ *kendisine yönelinmesini*

.....

- 1 Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî, *Kitâbu'l-'ayn*, thk. Mehdî el-Mahzûmî ve İbrâhîm es-Samirrâî, (Lübnan: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, ts.), 2:92; Muhammed b. Mukerrem Cemâluddîn İbn Manzûr, *Lisânu'l-'Arab*, nşr. Dâru Sâdır, (Beyrût: 1993), 4:545.
- 2 Ahmet b. Fâris b. Zekeriyya Ebü'l-Hüseyn er-Râzî, *Mu'cemu mekâyisi'l-lüğa*, thk. 'Abdüsselâm Muhammed Harûn, (b.y.: Dâru'l-Fikr, 1979), 4:254; Muhammed b. 'Abdurrezâk el-Hüseynî Ebü'l-Feyd ez-Zebîdî, *Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-kâmûs*, thk. 'Alî Hilâlî, (Kuveyt: Matba'âtü Hukûmeti'l-Kuveyt, 2003), 12:541.
- 3 Muhammed b. Ümrân el-'Abdî el-Rekkâm, *el-'Afvu ve'l-i'tizâr*, thk. 'Abdulkuddûs Ebü Sâlih, (Ammân: Dâru'l-Beşîr, 1994), 1: 28.
- 4 Muhammed b. Ya'kûb el-Fîrûzâbâdî, *el-Kâmûsu'l-muhît*, thk. Muhammed İskenderânî, (Beyrût: Dâru't-Türâsî'l-'Arabî, 2011), 901.

istemek, yalvarmak, kendisine sempati gösterilmesini istemek gibi anlamlara gelir. (اسْتَعَطَفْتُ الْبِنْتَ أُمَّهَا) “falan kimseden merhamet diledi”, (اسْتَعَطَفْتُ فَلَانًا) “kız çocuğu annesine yalvardı” gibi.

İ'tizâr ve isti'tâf kelimelerinin sözlük anlamları hakkında yukarıda yapılan kısa açıklamadan anlaşılacağı üzere; iki kelime de anlam açısından birbirine yakın durmaktadır. Nitekim en-Nüveyrî (ö. 733/1333), *Nihâyetü'l-ereb* adlı eserinde bu iki kavramı aynı başlık altında incelemiştir.⁵

Yine terim olarak i'tizâr, kişinin yaptığı yanlış veya hatalardan dolayı sözlü olarak duymuş olduğu pişmanlığı dile getirmesidir. Bir başka deyişle; insanın yapmış olduğu günahların affedilmesi için arayışa girmesidir. İsti'tâf ise bir kişinin içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için muhatabından affını umarak, merhamet dilenmesi ve kendisine acımasını istemesidir.

İ'tizâr ve isti'tâf, Arap şiirinde sıkça işlenen en eski konulardandır. İ'tizâr ve isti'tâf şiiri, genellikle şairin, bir yönetici hakkında söylediği hicivden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirmede veya atılan iftiralarla kendisini temize çıkarmada veyahut kıskanç insanlar sebebiyle gelişen menfi durum karşısında, hükümdardan özür ve merhamet dilemek gayesiyle kullandığı şiir türüdür. Bu iki konu (i'tizâr ve isti'tâf) bazen kasidede iç içe bazen de isti'tâf müstakil olarak işlenir. Bazen ise medih konusu ile birlikte işlenmiştir. İsti'tâf konusunun müstakil işlendiği yerlerde şair, özrü gerektirecek bir suç işlemediği için sadece merhamet diler. Kendisine atılan iftiraların yalan olduğunu ispatlamaya çalışır. Ancak şair, özür beyan ederken kendisinin yaptığı hatanın affedilmesi için merhamet dilemektedir. Yani i'tizâr konusunda söylenen bir kasidede, isti'tâf konusu da bulunur.

Edebiyat tarihini konu alan eserlerde, i'tizâr ve isti'tâf kasideleri genellikle, iftiraya uğrayan şairin, affını istediği kişinin bazı hasletlerinden, hizmetlerinden, savaşlarından bir başka ifadeyle kazandığı zaferleri övdükten sonra, içinde bulunduğu durumu dillendirip, kendisine atılan iftira karşısında masumiyetini ifade etmeye çalışması şeklinde karşımıza çıkar.⁶

.....

5 Ahmet b. 'Abdulvehhâb b. Muhammed Şihâbuddîn en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, nşr. Dâru'l-Kutûbi ve'l-Vesâiki'l-Kavmiyye, (Kahire: Dâru'l-Kutûb ve'l-Vesâiki'l-Kavmiyye, 2002), 3:258.

6 Mustafa Çınar, “Mulûku't-Tavâif Döneminin İ'tizâr Şairleri ve Şiirleri”, *Nûsha*, 7/25, (2007): 57.

Yaptığı hata veyahut kendisine atılan iftiradan dolayı şiir ile özür ve merhamet dileyen şair, bazen yönetici tarafından affedilir ve şair içinde bulunduğu zor durumdan kurtulurdu. Ancak bazı yöneticiler, özür ve merhamet dileyen bu şairleri affetmez, onların cezalandırılmasında ısrarcı davranırlardı. Bunun birtakım sebepleri vardır. Bu sebeplerden biri, şairin affi mümkün olmayan, had ve ta'zîr gerektiren dinî bir konuda sınırı aşması gibi bir suç işlemiş olmasıdır. Bir diğeri ise şairin yöneticiye karşı, i'tizâr ve isti'tâf kasidesi ile affi mümkün olmayan, büyük bir suç işlemesidir. Son olarak yöneticinin şairin özür ve merhamet dilemeye mecbur kaldığını ve eğer affedilirse eski haline döneceğini düşünmesinden dolayıdır.

Arap şiirinde müstakil bir konu olarak işlenen i'tizâr ve isti'tâf şiirine Arap Edebiyatı'nın her döneminde karşılaşmak mümkündür. Özellikle de Endülüs Dönemi'nde yöneticiler hakkında söyledikleri hiciv veya kendilerine atılan iftiralar veyahut haksız suçlamalardan dolayı, şiir yazan birçok şairle karşılaşmak mümkündür.

Biz bu çalışmamızda Endülüs'te III. Abdurrahman (ö. 350/961) ile başlayan Hilafet Dönemi'nde i'tizâr ve isti'tâf şiirlerini ele alıp değerlendireceğiz.

1. HİLAFET DÖNEMİ İ'TİZÂR VE İSTİ'TÂF ŞİİRLERİ

Endülüs'te Hilafet Dönemi henüz 23 yaşında iken yönetime gelen III. Abdurrahman⁷ b. Muhammed (ö. 350/961) ile başlamıştır. Elli sene süren yönetimi⁸ boyunca Endülüs, en parlak dönemini yaşamıştır. Endülüslüleri, yönetimi altında tek bir ümmet haline getirmiştir.⁹ Endülüs'te kurulan Emevî Devleti'nin en büyük hükümdarı kabul edilen III. Abdurrahman 961/1554'te vefat edince yerine elli yaşındaki oğlu II. Hakem (ö. 366/976) geçmiştir.¹⁰

7 III. Abdurrahmân hakkında geniş bilgi için bkz. Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed İbnü'l-İzârî el-Merrâkeşî, *el-Beyânü'l-Muğrib fî Ahbâri'l-Endelüs ve'l-Mağrib*, thk. G. S. Colin ve E. Levi-provençal, (Beyrut: Dâru's-Sekâfe, 1983), 2:165; Muhammed b. 'Abdillâh b. Ebî Bekr el-Kudâî İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, thk. Hüseyin Mu'nis, (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, 1985), 1:113; Mehmet Özdemir, "Abdurrahman III", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1:155; Ahmed Muhtâr el-İbâdî, *Fi't-târîhi'l-'Abbâsi ve'l-Endelüsî*, (Beyrût: Dâru'n-Nahdati'l-'Arabiyye, 1976), 377.

8 El-İbâdî, *Fi't-târîhi'l-'Abbâsi ve'l-Endelüsî*, 377.

9 Cevdet er-Rikâbî, *Fi'l-Edebi'l-Endelüsî*, (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, 1980), 19.

10 Mehmet Özdemir, "Endülüs", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 11:213.

II. Hakem öldükten sonra yerine henüz 12 yaşında olan oğlu II. Hişâm (ö. 403/1013) geçmiştir. Hacib¹¹ olan Ebû Âmir b. el-Mansûr (ö. 392/1002) ve iki oğlu Abdülmelik ve Abdurrahmân bu fırsatı değerlendirip iktidarda söz sahibi olmuşlardır. Böylece “Âmiriler Dönemi” veya “Haciplik Dönemi” olarak adlandırılan yeni bir dönem başlamıştır.¹²

Mansûr ve oğlu Abdülmelik dönemleri başarılı geçmiştir. Fakat 398/1008'de Abdülmelik'in kardeşi Abdurrahman hacib olunca; III. Abdurrahman tarafından kurulan düzen bozulmuştur. Abdurrahman'ın hırslı tutumu ve kendisini II. Hişâm'a veliaht olarak seçtirip bu hususu ülkenin her yanına duyurması, bu aileye kızgın olan Sakâlibe ile Emevî hanedanı taraftarlarını harekete geçirmiştir. Sayıları iyice artan Berberî askerlerin taşkınlıkları da Kurtuba halkını rahatsız etmiştir. Nihayetinde genel bir isyan çıkmıştır. Âmiriler ve devlet ricâlinin oturduğu Medinetü'z-Zâhire yağmalanmış ve Abdurrahman b. Ebû Âmir öldürülmüştür. Halife Hişâm ise kaybolmuştur. Endülüs tam bir karışıklık içerisine girmiştir. II. Hişâm'ın yerine II. Muhammed, Süleyman ve ardından da IV. Abdurrahmân tahta geçirilmiştir. Fakat bunlar karışıklığı önlemeyi başaramamıştır. 1016/1607 senesinde Şif Hammudîler, Kurtuba'yı ve tahtı ele geçirmişlerdir. Fakat onlar da siyasî ve sosyal kargaşaya engel olamamışlardır. 1022/1613'de ise halk bu hanedanı Kurtuba'dan sürmüştür. Bu tarihten sonra yedi yıl Emevî hanedanının taht mücadeleleriyle geçmiştir. Bunun karşısında Kurtuba'nın önde gelenleri ve halk, halifeliği kaldırarak Emevî sülalesi mensuplarını sürgün etmiş ve yönetimi eşraftan oluşacak bir heyetin devralması noktasında birleşmişlerdir. Oluşan otorite boşluğu neticesinde Endülüs Emevî Devleti'nin yerine birçok devletçik kurulmuş ve “Mulûku't-Tavâif” denilen yeni bir dönem başlaması ile Hilafet Dönemi son bulmuştur.¹³

Endülüs şiirinin gelişmesinde önemli bir dönem olan Hilafet Dönemi'nde Endülüs'te kurulan Emevî Devleti emir ve halifelerinin, edip ve şairlere saray kapılarını sonuna kadar açmaları, bunlara edebiyat ve eğlence meclislerinde yer vermeleri ve zaman zaman da bu şairleri ödüllendirmeleri neticesinde

11 Endülüs'te devlet idaresinde Emir'den sonra gelen ikinci kişidir. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Özdemir, *Endülüs Müslümanları-Kültür ve Medeniyet-* (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 125.

12 Özdemir, “Endülüs”, 11:213; Faruk Çiftçi, *Endülüs'te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi*, (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2002), 8.

13 Özdemir, “Endülüs”, 11:213.

şiiire büyük bir teveccüh oluşmuştur. Neticede birçok şair ve edip yetişmiş, şairler, dağıtılan ödüllerden pay alabilmek için saraya yakın olmuşlar, emir ve halifeleri methetmişlerdir. Hatta bu konuda aşırıya bile gitmişlerdir.

Bu dönemde yetişen şairlerin başında İbn Abdırabbih, Muhammed b. Hânî (362/933), İbn Derrâc el-Kastallî el-Endelüsî (421/1030), Ebû Âmir Ahmet b. Şüheyd, Ebû Ömer Yûsuf b. Harûn er-Ramâdî (ö. 403/1012) ve İbn Hazm el-Endelüsî gelir. Bunlar arasında İbn Abdırabbih,¹⁴ Abdurrahmân el-Evsat'ın en meşhur şairidir.¹⁵ Bir şiirinde Abdurrahmân el-Evsat'ın dönemini şöyle vasıflandırmaktadır (Basît):

وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا فِي الدِّينِ أَقْوَابًا	قَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ مِنْهَا جَا
كَأَنَّ مَا أَلْبَسَتْ وَشِيَاءً وَدِيَابًا	وَقَدْ تَرَيْتِ الدُّنْيَا لِسَاكِنِهَا
وَذَلَّتِ الْخَيْلُ الْجَمَامَ وَإِسْرَاجًا	مَاتَ الْبِنْفَاقُ وَأَعْطَى الْكُفْرَ دِمَّتَهُ
حَتَّى عَقَدَتْ لَهَا فِي رَأْسِكَ النَّجَا	إِنَّ الْخِلَافَةَ لَنْ تُرْضَى وَلَا رُضِيَتْ

“Allah İslam için bir yol gösterdi ve insanlar bölük bölük dine girdi.

Dünya sanki nakışlanmış ve ipekten elbise giydirilmiş gibi sakinlerine süs-
lendi.

Nifak yok oldu, ehli zimmet vergilerini ödedi ve atlar gem ve eğer vurulmak-
tan zayıf düştü.

Hilafet makamı, tacı senin başına giydirilmedikçe memnun olmadı ve asla
olmayacaktır.”¹⁶

Endülüs'ün en meşhur şairlerinden kabul edilen Muhammed İbn Hânî¹⁷
de bu dönemde yetişen şairler arasındadır. Bu şair hakkında Lisânuddîn

14 Tam adı Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. 'Abdirabbih b. Habîb el-Kurtubî el-Endelüsî'dir. EL-'İkdü'l-ferîd adlı eseriyle bilinen meşhur Endülüslü âlim ve şairdir. Geniş bilgi için bkz. Şihâbüddîn Ebî 'Abdullah el-Yakût el-Hemevî, *Mu'cemu'l-udebâ*, thk. İhsân Abbâs, (Beyrût: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1993), 1:463-468; Mustafa Muhammed eş-Şek'a, "İbn 'Abdirabbih", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 19:281-283.

15 'Abdulazîz 'Atîk, *el-Edebü'l-'Arabî fi'l-Endelüs*, (Beyrût: Dâru'n-Nahdati'l-'Arabiyye, 1976), 80.

16 Ebû 'Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed İbn 'Abdirabbih el-Endelüsî, *el-'İkdü'l-ferîd*, nşr. Dâru'l-Kutübi'l-'İlmiyye, (Beyrût: Dâru'l-Kutübi'l-'İlmiyye, 1983), 5:240; İbnü'l-'îzârî, *el-Beyânü'l-Muğrib*, 2:224.

17 Tam adı Ebû'l-Kâsım Muhammed b. Hânî el-Mağribî el-Endelüsî'dir. İbn Hânî'nin çağdaşı olan şair, kaynaklarda Endülüs'ün ve Mağrib'te yetişen şairlerin en büyüklerinden biri kabul edilir.

İbnü'l-Hatîb şöyle demiştir: “İbn Hânî büyük şairlerdendir. İlminin yanında şiir konusunda onun yerini kimse alamaz ve ona yetişemez”¹⁸ İbn Hânî, Endülüs’e gelmeden önce doğuda ve batıda yayılcı politika izleyen Fâtımî Devleti’ni güçlü şiirleriyle savunmuş ve propagandasını yapmıştır. Fatimî’ler için yazdığı bir methiye şöyle başlamıştır (Tavîl):

فَقُلْ لِيْنِي الْعَبَّاسِ قَدْ قُضِيَ الْأَمْرُ	تَشْوُلُ بَنُو الْعَبَّاسِ هَلْ فُتِحَتْ مِصْرُ
وَزَيْدَ عَلَى الْمَعْمُودِ مِنْ جِسْرِهَا جِسْرُ	وَقَدْ أَوْفَدَتْ مِصْرُ إِلَيْهِهُ وَفُودَهَا
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا صِفْرُ	فَمَا جَاءَ هَذَا الْيَوْمُ إِلَّا وَقَدْ غَدَتْ
فَذَلِكَ عَصْرٌ قَدْ تَقَضَى وَدَا عَصْرُ	فَالَا تُكْثِرُوا ذَمَّ الزَّمَانِ الَّذِي خَلَا
فَهَذَا الْقَنَا الْعَرَّاصُ وَالْجَحْفَلُ الْمَجْرُ	أَفِي الْجَيْشِ كُنْتُمْ تَمْتَرُونَ رُوَيْدَكُمْ
عَلَى الدِّينِ وَالدُّنْيَا كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ	وَقَدْ أَشْرَقَتْ حَيْلُ الْإِلَهِ طَوَالِعًا

“Beni Abbas, ‘Mısır fethedildi mi?’ diye soruyor. Beni Abbas’a de ki: ‘O iş tamamlandı.’

Mısır ona elçilerini göndermiş ve kurduğu ilişki köprülerine birisini daha eklemiştir.

Bugün geldi geçti. Mısır ve diğer ülkelerden elinizde bir şey kalmadı.

Artık geçen zamanı fazla kötölemeyin. O, bir devirdi, geçti. Bu ise bir başka devirdir.

Ordu hakkında mı şüphe ediyorsunuz? Yavaş olun bakalım, işte size esnek mızraklar ve muhteşem ordu.

Allah’ın ordusu, gün doğuşu gibi din ve dünya üzerine doğup parladı.”¹⁹

Hilafet Dönemi’nde itizâr ve isti’tâf şiirine gelince; kendisine atılan bir iftiradan, karıştığı siyasî olaylardan, yaptığı ahlaksızlıktan (mucûniyyât) ve

.....

Ayrıca “Mağrib’in Mütenebbîsi” olarak da bilinir. Geniş bilgi için bkz. Hayruddîn b. Mahmûd b. Muhammed ‘Alî b. Fâris ez-Ziriklî, *el-A’lâm*, nşr. Dâru’l-İlm li’l-Melâîyîn, (b.y.: 2002), 7:130; Hannâ el-Fâhûrî, *el-Mûciz fi’l-Edebi’l-‘arabî ve târihihi -el-Edebü fi’l-Endelüs ve’l-Mağrib-* (Beyrut: Dâru’l-Cîl, ts.), 3:203; M. Faruk Toprak, “İbn Hânî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20:28.

18 Ahmed Emîn, *Zuhru’l-İslâm*, (Kahire: Müessesetü’l-Hindâvî, 2012), 572.

19 *Dîvânü İbn Hânî*, nşr. Dâru Beyrût, (Beyrut: Dâru Beyrût, 1980), 131; ‘Abdumelik b. Hüseyin b. ‘Abdumelik el-‘İsâmî el-Mekkî, *Sımtu’n-nucûmî’l-avâlî fi enbâil-evâlî ve’t-tevâlî*, thk. ‘Âdil Ahmed ‘Abdumevcûd ve ‘Alî Muhammed Mu’avved, (Beyrut: Dâru’l-Kutûbi’l-İlmiyye, 1998), 3:550-551.

din hakkında aşırı söylemler (zındıklık) suçlamasından hapse düşmüş şairlerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Özellikle “Hâciblik Dönemi” denilen Âmiriler’in yönetimde söz sahibi oldukları dönemde hapse düşen birçok şair olduğu görülür. Bu şairler içine düştükleri bu zor durumdan kurtulmak için birçok özür ve merhamet dileme şiiri yazmışlardır. Ancak bazı şairlerin yazdıkları kasidelerin sadece bir kısmına ulaşılabilir. Bu dönem şairlerinden özür ve merhamet dileyenlerin hepsini ele almamız mümkün değildir. Adı öne çıkan bazı şairler şunlardır: Ca’fer el-Mushafî (ö. 372/983), Muhammed b. Mes’ûd el-Beccânî (ö. 380/991), Abdullah b. Abdulazîz er-Rabâdî (ö. 393/1003), Ebû Mervân el-Cezîrî (ö. 394/1004), Ebû Ömer Yûsuf b. Harûn er-Ramâdî (ö. 403/1013), İbn Şüheyd (ö. 426/1035) ve İbn Hazm. Şimdi bu şairleri ve i’tizâr ve isti’tâf şiirlerini ele alalım.

1.1. Ca’fer el-Mushafî (ö. 372/983)

“Âmiriler” veya “Hacıplık” denilen dönemde siyasî entrikaların çok olmasından dolayı i’tizâr ve isti’tâf şiiri söyleyen şairlerin sayısı hayli fazladır. Nitekim bu dönemde bu tarz şiirle tanınan en meşhur kişi, Ebû Âmir b. Muhammed el-Mansûr’un veziri olan Ca’fer el-Mushafî’dir.²⁰ Mushafî, önce vezirlik ve sonra da hâciblik görevine getirilmiştir. Ancak bu durum Ebû Âmir b. Muhammed el-Mansûr’un hoşuna gitmemiş ve onun sarayda daha da güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Mushafî’yi hedeflerine ulaşmada bir engel olarak gören el-Mansûr, bir an önce ondan kurtulmaya çalışmıştır. Mushafî’yi sevmeyen birçok kimse özellikle de bazı vezirler, komutanlar ve toplumun ileri gelenleri Mansûr’a icabet etmişler ve Mushafî’yi yok etme konusunda el-Mansûr’un işini kolaylaştırmışlardır. Mansûr, işbirliği yaptığı kimselerle birlikte Mushafî’nin hâciblik makamını elinden almayı başarmıştır. Bununla birlikte onu hapse attırması ve ölene kadar da çıkmasına müsaade etmemiştir.²¹

.....

20 Tam adı Ebû'l-Hasan Ca'fer b. 'Osmân b. Nasr b. Fevz b. 'Abdullah'tır. III. Abdurrahman zamanında edebiyatçı olan bu şair, III. Abdurrahman'ın vefatından sonra II. Hakem zamanında önce vezir sonra hâciblik görevine getirilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Ebû Nasr Feth b. Muhammed b. 'Ubeydullah Feth b. Hâkân Kaysî, *Matmahü'l-enfus ve mesrahü't-teennüs fi melâhi ehli'l-Endelüs*, thk. Muhammed 'Alî Şevâbike, (Beirut: Dâru 'Ammâr, 1983), 153-166; Muhammed b. 'Abdillâh b. Ebî Bekr el-Kudâî İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, thk. Hüseyin Mu'nis, (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, 1985), 1:257-258; Fâdîl Fethî Muhammed Vâlî, *el-Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâssetu ve eseruhâ fi'ş-şîri'l-Endelüsî*, (b.y.: Dâru'l-Endelüsî, 1992), 77.

21 Bkz. Muhammed Vâlî, *el-Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâssetu*, 78.

Mushaffî'nin başına gelen bu musibet, onu tepe taklak etmiş ve toplumdaki bütün saygınlığını kaybetmiştir. Zenginlik ve bolluk içinde yaşarken sarayını ve malını kaybederek fakir bir kimse olmuştur. Hiçbir şeyi kalmayan Mushaffî, insanların nazarında asil ve gösterişli biri iken hırsız ve dolandırıcı konumuna düşmüştür.²² Bu düşüşü durumu şöyle dile getirmiştir (Kâmil):

لَا تَأْمَنَنَّ مِنَ الرَّيْمَانِ تَقَلُّبًا	إِنَّ الرَّيْمَانَ بـأَهْلِهِ يَتَقَلَّبُ
وَلَقَدْ أَرَانِي وَاللُّيُوثُ تَحَافِيئِي	فَأَخَافَنِي مِنْ بَعْدِ ذَاكَ التَّعَلُّبُ
حَسْبُ الْكَرِيمِ مَذَلَّةٌ وَنَقِيصَةٌ	أَلَا يَزَالُ إِلَى لَيْمِيمٍ يَطْلُبُ
وَإِذَا أَنْتَ أُعْجُوبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا	فَالدَّهْرُ يَأْتِي بَعْدَ مَا هُوَ أَعْجَبُ

“Sürekli değişen zamana asla güvenme çünkü zaman yaşayanları baş aşağı eder.

Bir zamanlar aslanların benden korktuğunu görürdüm, ama şimdi tilki bile beni korkutmaktadır.

Asil kimseye, aşağılık birinden durmadan iyilik talep etmesi, mezellet ve ayıp olarak yeter.

Şaşılabilecek bir şey geldiği zaman ona sabır göster, zira zaman ondan daha çok şaşırtan bir şey getirir.”²³

Çok iyi bir şair olan el-Mushaffî, yazdığı etkili i'tizâr ve isti'tâf şiirleri ile el-Mansûr'un kendisi hakkındaki kanaatini değiştirmeye çalışmış ise de bu konuda pek başarılı olamamıştır. Bu şiirlerin birinde şair özür ve merhamet dilerken şöyle demiştir (Basî):

هَبْنِي أَسَأْتُ فَأَيُّنَ الْعَفْوِ وَالْكَرْمِ	إِذْ قَادَنِي تَحْوَكُ الْإِدْعَانِ وَالنَّدَمِ
يَا حَيْرٌ مَنْ مُدَّتْ الْأَيْدِي إِلَيْهِ أَمَا	تَرَى لِيَشِيخِ تَعَاهُ عِنْدَكَ الْقَلَمِ
بَالَعْتَ فِي السُّحُطِ فَاصْفَحْ صَفْحَ مُقْتَدِرٍ	إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا مَا اسْتَرْحَمُوا رَجَمُوا

.....

22 Muhammed Vâfî, *el-Fiten ve'n-nekâbatu'l-hâsetu*, 78.

23 İbnü'l-İzârî, *a.g.e.*, II/272; Ebü'l-Hasen Ali eş-Şenterîni İbn Bessâm, *ez-Zehîra fî mehâsini ehli'l-Cezîra*, thk. Salim Mustafa el-Bedrî, (Beyrut: Dâru'l-Kutübi'l-İlmiyye, ts.) 7:69; İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1:267; Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed el-Makkarî el-Tilmesânî, *Nefhu't-tîb min ğusni'l-Endelüsi'l-ratîb*, thk. İhsan Abbâs, (Beyrût: Dâru Sâdir, 1968), 1:421-422.

“Tut ki, hata işledim. Pişmanlık ve boyun eğme beni sana sürükleyip getirmişken nerede senin affın ve keremin?!

Ey kendisine el uzatılanların en hayırlısı, yanında kalemin sana ölümünü haber verdiği ihtiyara ağıt yakmaz mısın?

Kızgınlıkta çok aşırı davrandın. Güçlülerin affedişiyle affet. Şüphesiz melikler, merhamet etmeleri istendiğinde merhamet ederler.”²⁴

Buna karşılık Mansûr, Abdulmelik el-Cezerî'nin (ö. 394/1003) şu beyitlerini okuyarak cevap vermiştir (Basît):

تَبِغِي التَّكْرُمَ لَمَّا فَاتَكَ الْكَرْمُ	الآنَ يَا جَاهِلًا زَلَّتْ بِكَ الْقَدَمُ
مَا جَارَ عِنْدَهُ نُطْقٌ وَلَا كَلِمٌ	أَغْرَيْتَ بِي مَلِكًا لَوْلَا تَتَبُّهُ
وَلَوْ تَشَفَّعَ فِيكَ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ	نَفْسِي إِذَا سَخَّطَتْ لَيْسَتْ بِرَاضِيَةٍ

“Ey cahil! Şimdi ayağın kaydı ve saygınlığını kaybedince saygı istiyorsun.

Bir kralı (el-Hişam'ı) bana karşı kıskırttın. Eğer o, gerçeği araştırıp öğrenme-se idi, onun yanında konuşarak derdini anlatmak mümkün olmazdı.

Beni bir kere kızdırmaya gör. Arap, Acem herkes senin için şefaahat etse bile nefsim affetmeye razı olmaz.”²⁵

Bu beyitlerden sonra şair, el-Mansûr'un kalbini tekrar yumuşatmak için harekete geçmiş, bahsi geçen kaynaklarda kendisine ait olduğu rivayet edilen şu beyitleri söylemiştir (Mütekârib):

تَجُودُ بَعْمُوكَ أَنْ أُبْعَدَا	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ أَلَا رَحْمَةً
فَأَنْتَ أَجَلٌ وَأَعْلَى يَدَا	لَعْنِ جَلٍّ ذَنْبٌ وَلَمْ أَعْتَمِدْهُ
وَمَوْلَى عَفَا وَرَشِيدًا هَدَى	أَلَمْ تَرَ عَبْدًا عَدَا طَوْرُهُ
فَعَادَ فَأَصْلَحَ مَا أَفْسَدَا	وَمُفْسِدٌ أَمْرٍ تَلَا فَيْتُهُ
يَقِيكَ وَيَصْرِفُ عَنْكَ الرَّدَى	أَقْلَنِي أَقَالَكَ مَنْ لَمْ يَزَلْ

24 İbnü'l-İzârî, *el-Beyânü'l-Muğrib*, 1:121; İbn Bessâm, *ez-Zehîra fî mehâsini ehli'l-Cezîra*, 7:69; İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1:260; el-Makkarî, *Nefhu't-tîb*, 1: ٦٠١ .

25 İbnü'l-İzârî, *el-Beyânü'l-Muğrib*, 2:286; İbn Bessâm, *ez-Zehîra fî mehâsini ehli'l-Cezîra*, 7:69; İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1:267; el-Makkarî, *Nefhu't-tîb*, 1:408.

“Allah sana merhamet etsin. Uzak düşürüldüm diye affına sığınan birine rahmet yok mu?

Kasten işlemediğim büyük bir günah varsa da şüphesiz sen affı umulan büyük bir kimsesin.

Davranışında haddini aşan bir köleyi, affeden bir efendiyi ve doğru yolu gösteren bir mürşidi görmedin mi?

İşinde yanlış yapan birinin hatasını telafi ettin; o da yaptığı yanlışları düzeltti ve artık yanlış yapmadı.

Beni affet! Ezeli olan seni affetsin, korusun ve senden ölümü uzaklaştırsın.”²⁶

Ancak bu çabalarına rağmen Mansûr, Ca'fer el-Mushafî'yi bağışlamamış, hatta elleri bağlı olmasına rağmen ona güvenmemiş ve başındaki bekçi sayısını arttırıp işkence edilmesini sağlamıştır. Kaçmasından endişe ederek gittiği gazvelere elleri bağlı olarak deve sırtında onu da götürmüştür. Bunları gören şair artık kaderine razı gelmiş ve kendisinin hapiste öleceğine kanaat getirmiştir. Nihayet ölene kadar da hapiste kalmıştır.²⁷

1.2. Muhammed b. Mes'ûd el-Beccânî (ö. 380/991)

Bu dönemde özür ve merhamet dileyen bir diğer şair Muhammed b. Mes'ûd el-Beccânî'dir.²⁸ Beccânî güzel gazelleri ve şakacı üslubu ile bilinen bir şairdir.²⁹ Alaycı bir tarzı olması, onun çok hata yapmasına sebep olmuş ve netice de insanlar, onu, dini ile dalga geçen, dininden gafil biri olmakla

.....

26 Bu beyitler Abbâsî Dönemi'nde i'tizâr ve isti'tâf şiiri yazan 'Alî b. Cehm'e de nispet edilir. Bkz. Ebû Muhammed 'Abdullah b. Muslim İbn Kuteybe, *Uyânu'l-ahbâr*, nşr. Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye, (Beyrût: Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye, 1997), 1:176; Muhammed b. Abdillâh b. Ebî Bekr el-Kudâî İbnü'l-Abbâr, *i'tâbu'l-küttâb*, thk. Sâlih el-Eşter, (Dimeşk: Matba'âtu Mecmau'l-Liğati'l-'Arabiyye, 1961), 95. Ancak bazı kaynaklarda ilk beyitte yer alan varyantı el-Mushafî'nin, el-Mansûr'a yazdığı i'tizâr ve isti'tâf şiiri olarak geçmektedir. Bkz. İbnü'l-İzârî, *el-Beyânü'l-Muğrib*, 2:268; el-Makkarî, *Nefhu't-tib*, 1:595; İhsân 'Abbâs, *Târihu Edebi'l-Endelüsî - 'asru siyâdeti Kurtuba-*, (Beyrût: Dâru's-Sekâfe, 1960), 80; Muhammed Vâlî, *el-Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâsetu*, 81.

27 Bkz. Muhammed Vâlî, *Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâsetu*, 81-83.

28 Tam adı Ebû 'Abdullah Muhammed b. Mes'ûd el-Gassânî el-Beccânî'dir. Ebû 'Âmir el-Mansûr zamanında Kurtuba'ya gelen şairlerdendir. Meşhur şairlerden olmasına rağmen şiirlerinin birçoğu kayıptır. Geniş bilgi için bkz. Muhammed b. Futûh el-Humeydî, *Cevzetü'l-muktebes fi zikri vulâti'l-Endelüsî*, (Kahire: Dâru'l-Mısıriyye li'te'lif ve'n-Neşr, 1966), 92; Ebü'l-Hasan 'Alî b. Mûsâ İbn Sa'îd el-Mağribî, *el-Muğrib fi hule'l-Mağrib*, thk. Şevkî Dayf, (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, 1955), 2:192; Muhammed Vâlî, *Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâsetu*, 99.

29 El-Humeydî, *Cevzetü'l-muktebes*, 92.

yani zındıklık ile suçlamışlardır. O dönemde birini bu şekilde suçlamak çok kolaydı. Hatta bundan önce Ebû Âmir b. el-Mansûr, ilme ve felsefeye meylettinden dolayı zındıklık ile suçlanmıştı. Mansûr, bu suçlamayı kendisinden def etmek için bütün felsefe kitaplarını yakmış ve filozoflarla mücadele etmiştir. Bu şekilde suçlamalara maruz kalanlara karşı sert olmuş ve onları hapsettirmiştir. Hapsettirdiklerinden biri de şair Beccânî idi. et-Talîk el-Mervânî (ö. 1010/1010) ile birlikte hapsedilen şair, hapiste uzun bir süre kalmıştır.³⁰ Şair olan et-Talîk, el-Mansûr tarafından hapse atılıp tekrar serbest bırakılınca “et-Talîk” lakabını almıştı.³¹ Talîk, yakışıklı biriydi. Bundan dolayı şair Baccânî onun için gazeller yazmış ve hapiste onunla geçirdiği vakitten dolayı memnuniyetini dile getirmiştir.³²

Beccânî, hapiste yazdığı şiirlerde hapis hayatının zorluğundan, sevgiliye ve ailesine olan özleminden, zamanın getirdiği sıkıntılardan, hürriyetten ve serbest bırakılmadan pek bahsetmemiştir. Ancak şair, et-Talîk tahliye olup da hapiste kendisini yalnız bırakınca onun gibi bir dost bulamadığı konusunda şikâyetçi olmuştur. Hapis hayatı iyice ağır gelmeye başlayınca da Mansûr’a kendini müdafaa eden, kendisine atılan zındıklık suçlamasını reddeden ve merhamet dileyen şu beyitleri yazmıştır (Serî’):

يَسْمَعُ دَعْوَايَ الْمَلِيكِ الْحَلِيمِ	دَعَوْتُ لِمَا عَيْلَ صَبْرِي فَهَلْ
تَذْهَبُ عَنِّي بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ	مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَلَا عَطْفَةٌ
عَنِّي فَدَعْنِي لِلْقَدِيرِ الرَّحِيمِ	إِنْ كُنْتُ أَضْمَرْتُ الَّذِي رَزَحْرُفُوا
وَعِنْدَهُ الْفِرْدَوْسُ ذَاتُ النَّعِيمِ	فَعِنْدَهُ نِزَاعَةٌ لِلشَّوَى

“Sabrım tükenince seslendim, benim çağrımı hoşgörülü hükümdar duyar mı acaba?

Efendim efendim! Elim azabı, benden giderecek bir merhamet yok mu?

Eğer benim hakkımda söyledikleri yalanları gizliyorsam, beni Rahîm ve Kadîr olana bırak.

Çünkü O’nun katında deriyi soyan (bir cehennem) ve nimetleri bol olan Firdevs cenneti vardır.”³³

.....

30 Muhammed Vâlî, *Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâssetu*, 100.

31 Bkz. İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1:220-221.

32 Bkz. el-Makkarî, *Nefhu't-tîb*, 3:388.

33 El-Makkarî, *Nefhu't-tîb*, 3:389.

Bu beyitlerde şair öncelikle hapis hayatından dolayı sabrının kalmadığını dile getirmiştir. Daha sonraki beyitlerde hakkında söylenenler doğru ise, hesabının, hiçbir şeyin yanında zayı olmadığı Allah'a bırakılmasını istemiştir. Çünkü Allah katında suçlular, mükâfat ve cezadan neyi hak etti iseler onu bulurlar. El-Beccânî, et-Talîk'in çıkışından sonra bir müddet daha hapiste kalmış ve serbest bırakılmıştır.³⁴

1.3. Abdullah b. Abdulazîz er-Rabâdî (ö. 393/1003)

Bu dönemde i'tizâr ve isti'tâf şiiri yazan bir diğer şair Abdullah b. Abdulazîz'dir.³⁵ Bu şair, Ebû Âmir b. Muhammed el-Mansûr'un oğlu ile birlikte babasına karşı ayaklanmış ve başarısız olmuştur. Daha sonra el-Mansûr'un oğlu ile birlikte Rumlar'a sığınmış ancak Mansûr, Rum'lara karşı zafer elde edince teslim olmak zorunda kalmıştır. Oğlunu öldüren el-Mansûr, şair Abdullah b. Abdulazîz'i de Matbak'ta³⁶ hapse attırmıştır.³⁷ Hapse düştükten sonra el-Mansûr'dan, firar ettiği için özür dileyen, suçunu itiraf eden ve kendisini affetmesi için merhamet dilediği bir kaside yazmıştır. Bu kasidesinde ilk olarak niçin firar ettiğini, insanların kendisi hakkındaki düşüncesini bildiğini ancak Mansûr'un affetmesinin, Allah'ın razı olacağı bir fiil olduğunu ifade ederek şöyle demiştir (Tavîl):

مَعَ اللَّهِ لَا يُعْجِزُهُ فِي الْأَرْضِ هَارِبٌ	فَرَرْتُ فَلَمْ يُعْنِ الْفِرَارُ، وَمَنْ يَكُنْ
سِوَى حَذْرِ الْمَوْتِ الَّذِي أَتَا رَاهِبٌ	وَوَاللَّهِ مَا كَانَ الْفِرَارُ لِحَالَةٍ
وَوَرَبَّتْ ظَنِّي رَبُّهُ فِيهِ كَاذِبٌ	وَأَجْمَعَ كُلُّ النَّاسِ أَنَّكَ قَاتِلِي
وَتَرَكْتُكَ مِنْهُ وَاجِبًا لَكَ وَاجِبٌ	وَمَا هُوَ إِلَّا الْإِنْتِقَامُ فَتَسْتَفِي
وَيَجْزِيكَ مِنْهُ فَوْقَ مَا أَنْتَ طَالِبٌ	وَالْأَفْعَمُ يَرْتَضِي اللَّهُ فَعَلُهُ

.....

34 İbn Sa'îd el-Mağribî, *el-Muğrib*, 2:192.

35 Tam adı 'Abdullah b. Abdulazîz b. Ümeyye b. el-Hakem er-Rabâdî'dir. Benî Ümeyye emirlerindedir. Halife Hişâm zamanında Tuleytula valiliği yapmıştır. Bkz. İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1:215-216.

36 Kaynaklardan anlaşılan Matbak, Endülüs'te bir bölgenin adı olup bu bölgede bir hapishaneye verilen isim olmuştur. Bkz. Ebû 'Abdullah Muhammed b. el-Hasan el-Kettânî el-Tabîb, *Kitâbu't-teşbihât min eş'ari ehli'l-Endeliüs*, thk. İhsân 'Abbâs, (Beyrut: Dâru'ş-Şurûk, 1981), 150, 274-311; İbn Bessâm, *ez-Zehîra fi mehâsini ehli'l-Cezîra* 7:47-68, 151; Ebü'l-Kâsım 'Alî b. el-Hasan Hibetullah İbn 'Asâkir, *Târîhu Dimesşk*, thk. 'Amr b. Gürâme el-'Umrî, (Beyrût: Dâru'l-Fikr, 1995) 17:259.

37 İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1: ٢١٨.

“Fırar ettim, ancak fırar bir fayda vermedi. Her kim Allah ile olursa, yeryüzünde kaçan hiç kimse onu aciz bırakamaz.

Vallahi fırar etmem ürktüğüm ölüm korkusundan başka bir durum için değildi.

Bütün insanlar, senin beni öldüreceğin konusunda ittifak ettiler. Ancak nice zanlar vardır ki sahipleri yalancıdır.

Sen sadece intikam alarak rahatlamak istiyorsun, ancak bunu terk etmen sana vaciptir.

Ancak affetmek Allah’ın razı olduğu bir fiildir ve bundan dolayı Allah istediğinden daha fazlası ile seni ödüllendirir.”³⁸

Daha sonra Mansûr’u methetmeye geçen şair onun himmetinin bol olduğunu, herkese istediğini verdiğini ve cömertlikte kimsenin onu geçemeyeceğini şu beyitlerle dile getirmiştir (Tavîl):

عَلَى قَدْرِهَا قَدْرُ الَّذِي أَنْتَ وَاهِبٌ	وَلَا تَفْسَ إِلَّا دُونَ نَفْسِكَ فَلْيَكُنْ
وَلَا رُدُّ دُونَ الْمُبْتَعَى عَنْكَ رَاغِبٌ	فَمَا حَابٌ مِنْ جَدْوَاكَ مُذْ كُنْتَ سَائِلًا
وَعَمَّتْ عُمُومُ الْعَيْثِ مِنْكَ الْمَوَاهِبُ	وَقَدْ مَنَحْتَ كَفَّاءَ مَا يُعْجِزُ الْوَرَى

“Senin gibi hiç kimse yoktur. Bundan dolayı kendi kıymetin ölçüsünde bağış yapmalısın.

Dilenilen kişi olduğundan beri senin cömertliğinden kimse ümidini kesmedi ve senden talep eden herkes istediğini aldı.

İnsanların vermekten aciz kaldığı şeyi ellerin bağışladı ve senden gelen yağmur gibi bağışlar herkesi kuşattı.”³⁹

Bundan sonra merhamet dilemeye geçen şair kendisinin gücüne sığındığı bir efendisinin olduğunu, musibetlerden kendisini kurtardığını ifade edip, yapmış olduğu hatadan dolayı affedilmesine işaret ederek şöyle demiştir (Tavîl):

.....

38 İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1: ٢ \ ٨.

39 İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1: ٢ \ 9.

فَيَصْرِفُ عَنِّي الْحَطْبَ وَالذَّهْرُ عَاتِبُ

فَلَا أَتَقَنَّ لِي مَوْلَى أَلُوذُ بِعِوَةِ

“Zaman sitemkâr iken hâlâ benden belayı defedecek, gücüne sığınmaya devam ettiğim bir efendim var.”⁴⁰

Rabâdî, Mansûr'a derdini anlatırken zekâsını ve maharetini en iyi şekilde kullanmıştır. Öyle ki öncelikle işlediği suçu kabul etmiş ve Mansûr'un önüne iki seçenek sunmuştur. Bunlardan ilki intikam almasıdır ki, intikamın onun hakkı olduğunu söylemiştir. İkinci seçenek ise Allah'ın razı olduğu ve karşılığında mükâfat verdiği bağışlama fiilidir. Bunları ustalıklı dile getirdikten sonra el-Mansûr'un gönlünü kazanmak için onu methetmeye başlamıştır. Bu medihde onun cömertliğini, bu konuda ondan daha üstün birisinin olmadığını ısrarla vurgulamıştır. Daha sonra son beyitte hâlâ kendisinin kabahatini bağışlayacak bir efendisinin olduğunu söyleyip merhamet dilemiştir.

Son olarak bu şairin Doğu (el-Meşriku'l-Arabî) Edebiyatı'nı çok iyi bildiğini ve etkilendiğini söylemek mümkündür. Bunun en güzel delili Abbâsî Dönemi'nde Mu'tasım'a (ö. 227/842) i'tizâr ve isti'tâf şiiri yazan Temîm b. Cemîl el-Evsî'nin (ö. ?) şiiri ile Rabâdî'nin şiirinin benzerlik göstermesidir. Temîm'in (وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّكَ الْيَوْمَ قَاتِلِي ... وَأَيَّ امْرِئٍ مِمَّا قَضَى اللَّهُ يُفْلِتُ) “Büyük bir zanla biliyorum ki bugün beni öldüreceksin. Kim Allah'ın kaderinden kaçabilir ki?” beyti ile Rabâdî'nin (وَأَجْمَعُ كُلَّ النَّاسِ أَنَّكَ قَاتِلِي ... وَرَبَّتْ ظَنِّي رُبَّهُ فِيهِ كَاذِبٌ) “Bütün insanlar, senin beni öldüreceğin konusunda ittifak etmiştir. Ancak nice zanlar vardır ki sahipleri yalancısıdır.” beyti arasında fark yok denecek kadar azdır. Yine Rabâdî'nin bu beyti ile Abbâsî Dönemi'nden Mütevekkil'in hapse attığı ve ölümle tehdit ettiği şair Muhammed b. el-Ba'îs'in (ö. ?)⁴¹ (إِمَامَ الْهُدَى وَالصَّفْحِ بِالْمَرْءِ ... أَبَى النَّاسِ إِلَّا أَنَّكَ الْيَوْمَ قَاتِلِي) “İnsanlar bugün beni öldüreceğin konusunda ittifak etti. Doğru yolu gösteren imamın bir kişiye merhamet etmesi en güzeldir” beytine benzerlik gösterir.⁴²

.....

40 İbnü'l-Abbâr, *el-Hulletü's-siyerâ*, 1: ٢١9.

41 Geniş bilgi için bkz. Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr Ebû Ca'fer et-Taberî, *Târîhu't-Taberî - Târîhu'r-rusûl ve'l-mulûk*, thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrâhîm, (Kahire: Dâru'l-Mâ'ârif, ts.), 9:170; Ebû 'Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya'kûb Miskeveyh, *Tecârubü'l-ümem teâkübü'l-himem*, thk. Ebü'l-Kâsım İmâmî, (Tahrân: Dâru Serûş, 2000), 4:291-293; Ebü'l-Hasan 'İzzeddîn 'Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-târîh*, thk. Muhammed Yûsuf ed-Dekkâk, (Beyrût: Dâru'l-Kutübü'l-İlmiyye, 1987), 6:123.

42 İbn Miskeveyh, *Tecârubü'l-ümem*, 4:293; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 6:123.

1.4. Ebû Mervân el-Cezîrî (ö. 394/1004)

Birçok kez hapse düşmesiyle bilenen Hilafet Dönemi şairlerinden Ebû Mervân el-Cezîrî,⁴³ i'tizâr ve isti'tâf şiiri söyleyen bir diğer şairdir. Bu şair, Hâcib el-Mansûr zamanında birçok önemli göreve getirilmiştir. Mansûr'a karşı dik ve cüretkâr davranışlarından dolayı birçok kez hapse atılmıştır. Hapse düşme sebepleri arasında kendisini çok beğenmesi, el-Mansûr'un kendisinden vazgeçemeyeceğini düşünmesi ve kendini haddinden fazla önemli görmesini saymak mümkündür.⁴⁴

İlk girdiği hapisten kurtulmak için Mansûr'a bir mektup ve şiir yazmıştır. Yazdığı mektupta niçin hapse düştüğünü açıklayıp yaptığı davranışlardan dolayı özür dilemiştir.⁴⁵ Bu mektupta özür ve merhamet dilemesine rağmen el-Mansûr tarafından affedilmemiştir. Cezîrî de bu mektubun fayda sağlamadığını görünce, Mansûr'un rızasını elde etmek için, ondan özür ve merhamet dilediği şiirler yazmıştır. Bir tanesinde şöyle demektedir (Serî'):

عَجِبْتُ مِنْ عَفْوِ أَبِي عَامِرٍ لَا بُدَّ أَنْ تَتَّبِعَهُ مَنْهُ
كَذَلِكَ اللَّهُ إِذَا مَا عَفَا عَنْ عَبْدِهِ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

“Ebû Amir'in affetmesine şaşırımdı, affından sonra ihsan etmesi gerekir.

Tıpkı Allah'ın kulunu affettiğinde cennetine koyduğu gibi.”⁴⁶

Bu şiiri duyan Mansûr, sevinmiş, onu serbest bırakmış ve el koyduğu mallarını kendisine vermiştir. Ancak bir kez daha hapse atılan Cezîrî, yine Mansûr'dan merhamet dileyerek şöyle demiştir (Basît):

.....

43 Tam adı Ebû Mervân 'Abdumelik b. İdrîs el-Cezîrî'dir. 'Âmiriler Dönemi'nde vezirlik ve kâtiplik gibi önemli devlet işlerinde bulunmuş bir şairdir. Edeb ve sünnetle ilgili hapiste oğluna yazdığı meşhur bir kasidesi vardır. Geniş bilgi için bkz. el-Kettânî, *Kitâbu't-teşbihât*, 299; el-Humeydî, *Cevzetü'l-muktebis*, 280; Mufaddal b. Muhammed b. Ya'lâ b. Sâlim ed-Dabbî, *el-Mufaddaliyyât*, thk. ve şrh., Ahmed Muhammed Şâkir-'Abdusselâm Muhammed Harûn, (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif, ts.), 374; İbn Sa'îd el-Mağribî, *el-Muğrib*, 1:321.

44 Bkz. İbnü'l-Abbâr, *İ'tâbu'l-küttâb*, 196.

45 Bu mektup için bkz. Ebü'l-Hasen Nûrüddîn 'Alî b. Mûsâ b. Muhammed b. 'Abdilmelik İbn Sa'îd el-Mağribî, *el-Muktetif min ezâhiri't-araf*, nşr. (Kahire: Şirketü'l-Emel, 2005), 1:85-86.

46 İbn Bessâm, *ez-Zehîra fi mehâsini ehli'l-Cezîra*, 7:47; İbnü'l-Abbâr, *İ'tâbu'l-küttâb*, 196; İbn Sa'îd el-Mağribî, *el-Muğrib*, 1:321; el-Makkârî, *Nefhu't-Tîb*, 4:66.

قَلَيْسَ يَرْجُو لَدَيْهِ حَظْوَةٌ أَبَدًا	قَالُوا جَفَاءً ثَلَاثًا ثُمَّ عَزَيْتُهُ
عَلَى الْمَقَادِيرِ جَهْلًا لَا هُدُوا رَشَدًا	جَاؤُوا وَمَا عَدَلُوا فِي الْقَوْلِ بِنِ حَكْمُوا
قَبْلَ الصِّقَالِ مِرَارًا جَمَّةً عَدَدًا	أَلَيْسَ يُوقَدُ نَصْلَ السِّنْفِ ضَارِيُهُ
لَمْ يَدْرِ لَدَّةَ نَعْمَاهُ وَلَا وَجَدًا	مَنْ لَمْ يَدُقْ طَعْمَ بُؤْسَاهُ وَشِدَّتِيهَا
لِلَّهِ فِي حُكْمِهِ لَمْ يُؤْتِيهَا أَحَدًا	وَدُونَ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ أَفْضِيَّةُ
يَلْقَاكَ فِيهِ عَلَى حَتْمٍ وَإِنْ بَعْدًا	لَا بُدَّ لِلْقَدْرِ الْمَقْدُورِ مِنْ أَمَدٍ

“Dediler ki: ‘Ona üç kere cefa etti ve sonra sürgün etti.’ Ondan asla bir şans daha umuyor değildir.

Zulmettiler, sözlerinde haksızlık yaptılar, adaletli davranmadılar, bilakis olması mukadder olan şeylerde cahilce hükmettiler. Allah onlara doğru yolu göstermesin.

Kılıcı döven kimse kılıcı birçok kez parlatmadan önce kılıcın demirini yakan değil midir?

Her kim zor zamanların acısını ve şiddetini tatmazsa nimetlerin lezzetini bulamaz ve de alamaz.

Bunun dışında onun hakkında söyledikleri şeylerde Allah’ın da hükümleri vardır. Allah hükmünü verir onu kimseye bırakmaz.

Zaman içinde uzak dahi olsa kesinlikle yazılmış olan kaderinle karşılaşsın.”⁴⁷

Bu beyitlerde şair Mansûr’a sesini ulaştırmaya çalışmışsa da anlaşılan hapisten kurtulması için yeterli olmamıştır. Ancak bu beyitler, şairin el-Mansûr’un affına nail olacağına dair ümit var olduğunu gösterir.

Daha sonra şair hapiste iken 219 beyitten oluşan meşhur bir kaside yazmıştır. Bu kasidede öncelikle sabrının azalmasından, insanlardan uzak yaşamaktan şikâyet etmiştir. Daha sonra eşine olan özlemini, ondan uzak olmayı ve ona kavuşamamayı dile getirmiştir. Aynı şekilde çocuklarını tek tek sayıp onlara olan özlemini de kasidede ifade etmiştir. İlerleyen beyitlerde biraz hapis hayatının ürkütücülüğünden bahsettikten sonra tekrar eşine olan üzüntülerini dile getirmiştir. Bu beyitlerden bir kısmı şöyledir (Kâmil):

.....

47 İbnü'l-Abbâr, İ'tâbu'l-küttâb, 194.

أَلْوَى بِعَزْمٍ تَجَلْدِي وَتَصْبِرِي
 شَحَطَ الْمَزَارِ فَلَا مَزَارَ وَتَافَرْتِ
 هَا إِنَّمَا أَلْقَى الْحَبِيبَ تَوَهُمَا
 أَبْلِغْ (عُبَيْدَ اللَّهِ) صَبْرَكَ أَنِّي
 وَ(مُحَمَّدًا) لَهُ دُرٌّ مُحَمَّدٍ زَهْرٌ
 وَصَغِيرَتُكُمْ (عَبْدُ الْعَزِيزِ) فَإِنِّي
 فِي رَأْسِ أَجْرَدٍ شَاهِقٍ عَالِي الدَّرَى
 يَاوِي إِلَيْهِ كُـلُّ أَعْوَرَ نَاعِبٍ
 وَيَكَادُ مَنْ يَرْقَى إِلَيْهِ مَرَّةً
 نَأْيُ الْأَجَبَةِ وَاعْتِبِ—أَدْ تَذَكَّرِي
 عَيْنِي الْهُجُودَ فَلَا حَيْ—أَلْ يَغْتَرِي
 بِضَمِيرٍ تَذَكَّرِي وَعَيْنِ تَفَكُّرِي
 لِفِرَاقِهِ كَالسَّادِرِ الْمُتَحَرِّرِ
 تَفْتَحْ غِيبَ مُزْنِ مُمَطِّرِ
 أَطْوِي لِفِرْقَتِهِ جَسْوَى لَمْ يَصْغُرِ
 مَا بَعْدَهُ لِمُوَحَّدٍ مِّنْ مَّعْمَرِ
 وَتَهَبْ فِيهِ كُـلُّ رِيحٍ صَـرْصَرِ
 فِي عُمْرِهِ يَشْكُو انْقِطَاعَ الْأَبْهَرِ

“Sevilenlerden uzak olmak ve devamlı (onları) hatırlamak sabretme ve dayanma gücümü aldı götürdü.

Ziyaret yeri uzaklaştı, mezar yok, gözlerim uyumayı bıraktı ve rüya görmez oldu.

İçimdeki hatıra ve düşünce aracılığıyla sevgili ile ancak hayalen görüşebiliyorum.

Kardeşin Ubeydullah’a, benim onun ayrılığı karşısında yolumu kaybettiğimi ve şaşkınlığımı ilet.

Oğlum Muhammed’e de -Hz. Muhammed’e ne kadar da benziyor- çiçeğin sağanak yağmurdan sonra açıldığını ilet.

Küçüğünüz Abdulazîz’e ondan ayrılığımın dolaylı azalmayan bir sevginin içimde katlandığını iletin.

Hiçbir şeyin yetişmediği gayet yüksek bir dağın zirvesinde ve o dağdan sonra insan için bir hayat yoktur.

Orası bütün tek gözlü kargaların yuvasıdır ve bütün şiddetli rüzgârlar orada eser.

Kim oraya ömründe bir kere dahi çıkarsa neredeyse şahdamarı kopacak hale gelir.”⁴⁸

.....

48 Kasidenin tamamı için bkz. Hilâl Nâcî, *Kasidetü Ebî Mervân el-Cezîrî fi'l-adâbi ve's-sünne*, (Beirut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1994), 47-69.

Şairin bu kasidesi, en çok edep ve sünnetle ilgili oğluna verdiği nasihatlerle bilinir. Kasidenin büyük bir kısmında Lokman Hekim'in oğluna verdiği nasihatler gibi kendi oğluna ahlaki ve toplum değerlerini esas alan nasihatler vermiştir.⁴⁹

Cezîrî kasidede hapis hayatının zorluklarından, ailesine olan özleminden ve oğluna olan nasihatlerinden bahsettikten sonra kendisi ve ailesi ile ilgili olan bu zor durumu Allah'a havale etmiş ve Allah'tan el-Mansûr'un kalbinin yumuşaması için merhamet dileyip şu son beyitleri söylemiştir (Kâmil):

وَاللَّهُ حَسْبُكُمْ وَحَسْبِي أَنَّهُ
وَالِيهِ أَسْنَدُ أُمَّرْتُمْ وَكَفَى بِهِ
حَسْبُ الْمُنِيبِ الْقَانِتِ الْمُسْتَغْفِرِ
سَنَدًا لِكُلِّ مُفَوِّضٍ مُسْتَقْدِرِ
وَعَسَى رِضَى الْمَنْصُورِ يُسْفِرُ وَجْهَهُ
فَيُذِيلَ مِنْ وَجْهِ الْفِرَاقِ الْأَعْبَرِ

“Allah bana ve size yeter, muhakkak ki O, tövbekâr, abid ve af dileyenlere yeter.

Sizlerin durumunu Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz O, her işini kendisine bırakan kimse için yeter.

Umulur ki el-Mansûr'un rızası aydınlık yüzünü gösterir de bu tozlanmış ayrılığın yüzüne karşı üstün gelir.”⁵⁰

Kasidenin bu son beytini duyan Mansûr, Cezîrî'yi affetmiş ve kendisine ihsanda bulunmuştur.⁵¹

Son girdiği hapisten Mansûr tarafından çıkarılan Cezîrî, vezirlik görevine getirilmiştir. Mansûr ölene kadar bu görevde kalmış ancak el-Mansûr öldükten sonra yerine gelen oğlu el-Muzaffer, kendisine birtakım sebeplerden dolayı sinirlenmiş ve tekrar hapse atmıştır. Son kez hapse düşen Cezîrî orada ölene kadar kalmıştır.⁵²

49 Bkz. Nâcî, *Kasidetü Ebî Mervân el-Cezîrî*, 55-57.

50 Nâcî, *Kasidetü Ebî Mervân el-Cezîrî*, 69.

51 İbnü'l-Abbâr, *İ'tâbu'l-küttâb*, 190.

52 Muhammed Vâfî, *Fiten ve'n-nekâbâtu'l-hâsetu*, 110.

1.5. İbn Şüheyd (ö. 426/1035)

“Fitne Dönemi” olarak da kabul edilen Hilafet Dönemi’nin sonlarında Endülüs’te siyasî karışıklık iyice artmış, bu karmaşık ortamda birçok emir, vezir ve devlet büyüğü öldürülmüş, hapsedilmiş veya sürgün edilmiştir. Bunlar arasında şairler de vardır. Bu şairlerden İbn Şüheyd,⁵³ gayri ciddi davranışlara sahip olması, dinî esasları önemsememesi, aşırı hür düşünceli olması, alaycı tavırları, keskin bir dile sahip olması ve insanları haksız yere eleştirmesi gibi sebeplerden dolayı maddî sıkıntılar çekmiş ve çevresindeki dost ve arkadaşlarını kaybetmiştir.⁵⁴ Nitekim bu davranışlardan dolayı hapse düşmüştür.⁵⁵

Mustafa Aydın, *İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği* adlı doktora çalışmasında İbn Şüheyd’in neden ve kimin tarafından hapsedildiği hakkında kesin bir bilginin olmadığını söyleyerek, bu konuda kaynaklarda geçen malumatları aktarıktan sonra şöyle demiştir:

“İbn Şüheyd’in kimin tarafından ve ne maksatla hapsedildiği konusunda elimizde kesin ve net bir bilgi olmamakla birlikte tarihi olaylardan ve hapiste bulunduğu dönemde söylediği şiirlerden Hammûdîler Dönemi’nde hapsedildiği kesinlik kazanmaktadır. Hapsedilme nedeni ise bizce siyasî değildir. Zira İbn Şüheyd’in tüm aşırılıklarına rağmen siyasî bakımdan aşırı bir görüşü yoktu. Daha önce de zikrettiğimiz gibi kanaatimizce İbn Şüheyd’in hapsedilmesine neden, onun döneminin sosyal ve kültürel ortamı ile zıtlık teşkil eden davranışları bu davranışları onun aleyhine çok iyi kullanmasını bilen, risalesinde⁵⁶ sıkça yerden yere vurduğu, düşmanlarıdır.”⁵⁷

İbn Şüheyd hapiste iken meşhur *Dâliyye Kasidesi*’ni yazmış ve bu kasidede Hammûdîlerin yöneticisi Mu’telî b. Hammûd’dan özür ve merhamet

.....

53 Tam adı Ebû Âmir Ahmed b. ‘Abdilmelik b. Ahmed b. Şüheyd el-Eşca’î el-Kurtubî’dir. Hilafet Dönemi’nin en önemli şairlerindendir. Geniş bilgi için bkz. ‘Ömer Ferrûh, *Târîhu’l-Edebi’l-‘Arabî*, (Beyrut: Dâru’l-İlmi li’l-Melâyin, 1984), 4:454-461; Muhammed Zekeriyya Anânî, *Târîhu’l-Edebi’l-Endelüsî*, (İskenderiye: Dâru’l-Ma’rife, 1999), 87-96; Muhyiddîn Dîb, *Dîvânu İbn Şüheyd ve resâiluhu*, (Beyrut: Mektebetü’l-‘Asriyye, 1997), 11-42; Mustafa Aydın, “İbn Şüheyd”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20:382.

54 Aydın, “İbn Şüheyd”, 20:382.

55 Bkz. Dîb, *Dîvânu İbn Şüheyd*, 31.

56 *Et-Tevâbi’ ve Zevâbi’* adlı risalesi.

57 Mustafa Aydın, *İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği* (Doktora Tezi, Erzurum, 1992), 72.

dilemiştir. Bu kasidede şair kendisine atılan bu töhmetten kurtulmak için lafızda sınırı aşmadan güzel ifadelerle kendini aklamaya çalışmıştır. Kasidede özgürlüğe olan özleminden, ayrılık acısından ve hapis hayatının zorluğundan genel olarak bahsetmiştir. Ayrıca Mu'telî'yi bolca methetmiş kendisini de övmeyi ihmal etmemiştir. İçinde bulunduğu zindanı vasıf etmiş, hapis hayatı ve orada yaşayanlardan bahsetmiştir.⁵⁸ Bütün bu meselelerden bahsettikten sonra özür ve merhamet dileme kısmına geçen şair şöyle demiştir (Tavîl):

إِلَى الْمُعْتَلِي عَائِثُ هَمِّي طَالِبًا	لِكَرِّهِ إِنَّ الْكَرِيمَ يَعُودُ
حَنَاتِيكَ إِنَّ الْمَاءَ قَدْ بَلَغَ الرَّبِّي	وَأُنَحَّتْ رَزَايَا مَا لَهْنٌ عَدِيدُ
ظَمِمْتُ إِلَى صَافِي الْهَوَاءِ وَطَلَّقِهِ	فَهَلْ لِي يَوْمًا فِي رِضَاكَ وَرُودُ
وَلِي حُرْمَةٌ حَاشَا لِمَثَلِكَ أَنْ يُرَى	مُضْبِعًا لَهَا وَهُوَ الْعَدَاةَ شَهِيدُ

“Mu'telî'den ikinci bir şans isteyerek sıkıntımı bildirdim. Çünkü cömert kimse affını tekrarlar.

Merhamet et! Su seviyesi yükseğe ulaştı (iş tahammül edilemez hale geldi) ve sayılamaz birçok musibet ortaya çıktı.

Açık ve temiz havayı özledim, senin rızana kavuşacağım gün gelecek mi?

Senin gibilerde kaybolmasını asla düşünmediğim bir hürmetim var. Çünkü o sabah namazına şahit oluyor (kılıyor).”⁵⁹

İbn Şüheyd, İ'tizâr ve İsti'tâf kasidesinde Mu'telî'den ikinci bir şans, yani kendisini affetmesini istemiştir. Kanaatimizce kendisine verilen vezirlik görevini birinci şans kabul ettiğinden böyle demiştir. Daha sonra Mu'telî'yi değişik ifadeler ve benzetmelerle metheden şair, başına gelen musibetlerin artık su gibi taşmak üzere olduğunu ifade etmiştir. Açık ve temiz havaya, yani özgürlüğe olan özlemini de ifade ettikten sonra bir insan olarak kendisinin öldürülmesinin doğru olmadığını söylemiştir. Hele ki sabah namazını kılan yani Allah'tan korkan birinin bunu yapmaması gerektiğine vurgu yaparak tekrar kendisine merhamet edilmesini temenni etmiştir.

.....

58 Kaside için bkz. Dîvânu İbn Şüheyd, thk. Ya kûb Zekî, (Kahire: Dâru'l-Kâtibi'l-'Arabî, ts.), 99; Dîb, Dîvânu İbn Şüheyd, 61.

59 İbnü'l-Abbâr, İ'tâbu'l-küttâb, 204; Dîb, Dîvânu İbn Şüheyd, 64.

Bu kasidesinden sonra Mu'telî, İbn Şüheyd'i affetmiş ve serbest bırakmıştır.⁶⁰ Bu kaside ile daha önce geçen Cezîrî'nin özür ve merhamet dileme kasidesini karşılaştırdığımız zaman İbn Şüheyd'in kasidesinin beyit sayısının az olmasına rağmen Cezîrî'nin kasidesinde genel olarak ele alınan şikâyet, i'tizâr, ağlama, medih ve isti'tâf konularının tamamını ele aldığı görülür.

1.6. İbn Hazm El-Endelüsî (ö. 456/1064)

Bu makalede bazı şiirlerini incelediğimiz Hilafet Dönemi'nde özür ve merhamet dileyen son şair, İbn Hazm el-Endelüsî'dir. İbn Hazm Kurtuba'da Berberîler'in yönetimi ele geçirip evlerini yağmalaması ile Meriyye'ye göç etmiştir. Emevî Hilâfeti'nin yeniden kurulması için faaliyette bulunduğu iddiasıyla Meriyye Valisi tarafından tutuklanarak hapse atılmıştır. Birkaç ay gözaltında bulundurulduktan sonra da Hısnulkasr'a sürülmüştür.⁶¹

İbn Hazm, dönemin valisine özür ve merhamet dilediği bir kaside yazmıştır. Bu kaside de öncelikle sitem etmiş, daha sonra ailesi ve çocuklarından uzak olmaktan dolayı şikâyetçi olmuştur. Hapis hayatının kendisine verdiği sıkıntıları vasıf edip özür ve merhamet dileyerek kasidesini bitirmiştir. Özür ve merhamet dileği beyitlerinde şöyle demiştir (Basît):

إِلَى هَلَالِ الَّذِي بِالسَّعْدِ مَطَّلَعُهُ	بِالْحَاجِبِ الْمُرتَجَى السَّامِي أُرُومَتُهُ
فَنَالَ غَايَةَ مَا قَدَّكَانَ يُرْمَعُهُ	سَمًا إِلَى غَايَةِ فِي الْمَجْدِ سَامِيَةٍ
فَعَصَّ بِالْوَفْدِ وَالْأَمَالِ مَصْنَعُهُ	وَأَزْتَاخَ لِلْغَرْفِ وَالْحَاجَاتِ يَسْأَلُهَا
لَدَى الْخَلِيفَةِ أَسْمَى مَنْ يُشَقِّعُهُ	نَعَمَ الشَّفِيعِ لِمَنْ ضَاقَتْ مَدَاهِبُهُ
فَسَوْفَ يَحْصُدُ مَا قَدَّكَانَ يَرْزَعُهُ	وَكُلُّ زَارِعٍ حَبِيرٍ عِنْدَ مُضْطَهَّدٍ

“Doğuşu mutluluk veren Hilâl'e kökü dayanan ve kendisinden merhamet umulan yüce Hâcib!

Şeref ve asalette en yüce makama yükseldin, ulaşmak istediğin gayeye ulaştın.

.....

60 İbnü'l-Abbâr, *İ'tâbu'l-küttâb*, s. 204.

61 Bkz. H. Yunus Apaydın, “İbn Hazm”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20:40; Şahabettin Ergüven, *Arap Dili ve Edebiyatı Açısından İbn Hazm*, (Doktora Tezi, İstanbul, 2007), 63-66.

Onun avlusu dilenen ihtiyaç sahipleri ile doludur. Çünkü o, umudun bittiği yerdedir.

Halife ile yolları çatışan biri için o ne güzel şefaattçidir ve şefaatt dilenilenlerin en yücesidir.

Mazluma yardım eden herkes daha sonra bu yardımın karşılığını alacaktır.”⁶²

Hapiste iken yazdığı bu şiirde İbn Hazm, bir yöneticiden özür ve merhamet dilemiştir. Bu beyitlerde hâcibin şefaatine sığınmıştır. Şiirde bahsedilen hâcib dönemin valisi veya valinin yanında çalışan biri olabilir. Bu beyitlerde hâcibten başka sığınacak bir kapısının olmadığını ve bu hâcibin şeref ve asalette zirve noktaya ulaştığını ifade etmiştir. Öyle ki bu hâcibin evi her zaman başka umudu kalmamış ihtiyaç sahibi insanlarla dolup taşmaktadır. İbn Hazm, özür ve merhamet dilediği beyitleri dile getirdiği kısımda açık ifadeler kullanmamıştır. Mesela Halife ile sıkıntısı olan biri için bu hâcibin şefaatinin çok önemli olduğunu söylemesi, aslında hâcibin merhametli biri olduğunu ve kendisini de affetmesini istediğine işaret eder. Ayrıca mazlum ve mağdur kişilere yardım eden, onların başına gelen musibetleri bertaraf eden birinin Allah katında mükâfatını alacağını ifade etmesi de kendisinin affedilmesine işaret eder.

SONUÇ

Endülüs Hilafet Dönemi'nde her alanda olduğu şiir alanındaki gelişmeye paralel olarak i'tizâr ve isti'tâf şiiri söyleyen şairlerin sayısında da bir artış olmuştur. Bu dönemde i'tizâr ve isti'tâf şiirinin çok olmasının sebepleri arasında siyasî rekabet, şiir ve şairlerin haddinden fazla önemsenmesi, hata yapan şairlerinin sayısının artması, şairlerin üst düzey mevkilere gelmeleriyle isyan etmeleri ve bu şairlerin rakiplerinin entrikaları gibi etmenler gelir. Nitekim herhangi bir sebeple hapse atılan ya da sürgün edilen şairler, i'tizâr ve isti'tâf şiirleri ile kendilerini affettirmeye çalışmışlardır.

Yukarıdaki i'tizâr ve isti'tâf şiirlerini ele aldığımız altı şair de yöneticileri muhatap olarak şiirlerini yazmıştır. Bunlardan Ca'fer el-Mushafî dışındaki şairlerin yazmış oldukları i'tizâr ve isti'tâf şiirleri netice vermiş ve serbest bırakılmışlardır. Kendini yazdığı şiirle affettirmeye çalışan şairler, özür ve

62 'Abbas, *Târîhu Edebi'l-Endelüsî -'asru siyâdeti Kurtuba-*, 333.

merhamet diledikleri kişileri şairlerinde övmüşlerdir. Bu durum daha önce de ifade ettiğimiz gibi i'tizâr ve isti'tâf şairlerinin yapısı gereğidir. Ayrıca şairlerin bu şairlerde hapis hayatını vasıf ettikleri, saygın bir kimliğe sahipken zelil duruma düşmelerine sitem ettikleri görülür.

Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki, Hilafet Dönemi'nde i'tizâr ve isti'tâf şairlerinin dilinin gayet kolay ve anlaşılır olduğu görülür. Özür ve merhamet dileyen şairler, zor ve içinden çıkılmaz lafızlardan mümkün merteye uzak durmaya çalışmışlardır.

KAYNAKÇA

- 'Abbâs, İhsân. *Târîhu Edebi'l-Endelüsî -'asru siyâdeti Kurtuba-*. Beyrût: Dâru's-Sekâfe, 1960.
- Anânî, Muhammed Zekeriyya. *Târîhü'l-Edebi'l-Endelüsî*. İskenderiye: Dâru'l-Ma'rife. 1999.
- Apaydın, H. Yunus. "İbn Hazm". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 20: 39-52. İstanbul: TDV Yayınları. 1999. 'Atîk, 'Abdulazîz. *El-Edebü'l-'Arabî fi'l-Endelüs*. Beyrût: Dâru'n-Nahdati'l-'Arabiyye. 1976.
- Aydın, Mustafa. "İbn Şüheyd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 20:381-383. İstanbul: TDV Yayınları. 1999.
- Aydın, Mustafa. *İbn Şüheyd ve Edebî Kişiliği*. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. 1992.
- Çınar, Mustafa. "Mulûku't-Tavâif Döneminin İ'tizâr Şairleri ve Şiirleri". *Nüsha*. 7/25. (2007).
- Çiftçi, Faruk. *Endülüs'te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi*. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi. 2002.
- Dîb, Muhyiddîn. *Dîvânu İbn Hânî*. Nşr. Dâru Beyrût. Beyrut: Dâru Beyrût. 1980.
- Dîb, Muhyiddîn. *Dîvânu İbn Şüheyd ve resâiluhu*. Beyrut: Mektebetü'l-'Asriyye. 1997.
- Dîb, Muhyiddîn. *Dîvânu İbn Şüheyd*. Thk. Ya'kûb Zekî. Kahire: Dâru'l-Kâti-bi'l-'Arabî. ts.
- Ed-Dabbî, Mufaddal b. Muhammed b. Ya'lâ b. Sâlim. *El-Mufaddaliyyât*. Thk. ve şrh. Ahmed Muhammed Şâkir-'Abdusselâm Muhammed Harûn. Kahire: Dâru'l-Ma'ârif. ts.
- El-Fâhûrî, Hannâ. *El-Mûciz fi'l-Edebi'l-'arabî ve târihihi -el-Edebü fi'l-Endelüs ve'l-Mağrib-*. Beyrut: Dâru'l-Cîl. ts.
- El-Ferâhîdî, Halîl b. Ahmed. *Kitâbu'l-'ayn*. Thk. Mehdî el-Mahzûmî ve İbrâhîm es-Samirrâî. Lübnan: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl. ts.
- El-Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Ya'kûb. *El-Kâmûsu'l-muhît*. Thk. Muhammed İskenderânî. Beyrût: Dâru't-Türâsi'l-'Arabî. 2011.
- El-Hemevî, Şihâbuddîn Ebî 'Abdullah el-Yakût. *Mu'cemu'l-udebâ*. Thk. İhsân Abbâs. Beyrût: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî. 1993.

- El-Humeydî, Muhammed b. Futûh. *Cevzetü'l-muktebis fi zikri vulâti'l-Endelüs.* Kahire: Dâru'l-Mısriyye li'te'lif ve'n-Neşr. 1966.
- El-'İbâdî, Ahmed Muhtâr. *Fi't-târîhi'l-'Abbâsî ve'l-Endelüsî.* Beyrût: Dâru'n-Nahdati'l-'Arabiyye. 1976.
- El-'İsâmî, 'Abdumelik b. Hüseyin b. 'Abdumelik el-Mekkî. *Simtu'n-nucûmi'l-avâlî fi enbâi'l-evâlî ve't-tevâlî.* Thk. 'Âdil Ahmed 'Abdulmevcûd ve 'Alî Muhammed Mu'avved. Beyrut: Dâru'l-Kutübi'l-'İlmiyye. 1998.
- El-Kettânî, Ebû 'Abdullah Muhammed b. el-Hasan el-Tabîb. *Kitâbu't-teşbihât min eş'ari ehli'l-Endelüs.* Thk. İhsân 'Abbâs. Beyrut: Dâru'ş-Şurûk. 1981.
- El-Makkarî, Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed el-Tilmesânî. *Nefhu't-tîb min ğusni'l-Endelüsü'l-ratîb.* Thk. İhsan Abbâs. Beyrût: Dâru Sâdir, 1968.
- El-Rekkâm, Muhammed b. Ümrân el-'Abdî. *El-'Afvu ve'l-i'tizâr.* Thk. 'Abdulkuddûs Ebû Sâlih. Ammân: Dâru'l-Beşîr. 1994.
- Emîn, Ahmed. Zuhru'l-İslâm. Kahire: Müessesetü'l-Hindâvî. 2012.
- En-Nüveyrî, Ahmet b. 'Abdulvehhâb b. Muhammed Şihâbuddîn. *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb.* Nşr. Dâru'l-Kutübi'l-Vesâiki'l-Kavmiyye. Kahire: Dâru'l-Kutübi'l-Vesâiki'l-Kavmiyye. 2002.
- Ergüven, Şahabettin. *Arap Dili ve Edebiyatı Açısından İbn Hazm.* Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. 2007.
- Er-Rikâbî, Cevdet. *Fi'l-Edebi'l-Endelüsî.* Kahire: Dâru'l-Ma'ârif. 1980.
- Eş-Şek'a, Mustafa Muhammed. "İbn 'Abdirrabbih". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.* 19:281-283. İstanbul: TDV Yayınları. 1999.
- Et-Taberî, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr Ebû Ca'fer. *Târîhu't-Taberî -Târîhu'r-rusûl ve'l-mulûk-*. Thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrâhîm. Kahire: Dâru'l-Mâ'ârif. ts.
- Ez-Zebîdî, Muhammed b. 'Abdurrezzâk el-Hüseyinî Ebü'l-Feyd. *Tâcu'l-arûs min cevâhiri'l-kâmûs.* Thk. 'Alî Hilâlî. Kuveyt: Matba'âtü Hukûmeti'l-Kuveyt. 2003.
- Ez-Ziriklî, Hayruddîn b. Mahmûd b. Muhammed 'Alî b. Fâris. *El-A'lâm.* Nşr. Dâru'l-'İlm li'l-Melâyîn. b.y.: Dâru'l-'İlm li'l-Melâyîn. 2002.
- Ferrûh, Ömer. *Târîhu'l-Edebi'l-'Arabî.* Beyrut: Dâru'l-'İlmi li'l-Melâyîn. 1984.

- Feth b. Hâkân, Ebû Nasr Feth b. Muhammed b. 'Ubeydullah. *Matmahû'l-enfûs ve mesrahû't-teennûs fî melâhi ehli'l-Endelûs*. Thk. Muhammed 'Alî Şevâbî-ke. Beyrut: Dâru 'Ammâr. 1983.
- İbn 'Abdirabbih, Ebû 'Ömer Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed el-Endelûsî. *El-İkdu'l-ferîd*. Nşr. Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. Beyrut: Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. 1983.
- İbn 'Asâkır, Ebû'l-Kâsım 'Alî b. el-Hasan Hibetüllah. *Târîhü Dimeşk*. Thk. 'Amr b. Gürâme el-'Umrî. Beyrût: Dâru'l-Fikr. 1995.
- İbn Bessâm, Ebû'l-Hasen Alî eş-Şenterînî. *Ez-Zehîra fî mehâsini ehli'l-Cezîra*. Thk. Salim Mustafa el-Bedrî. Beyrut: Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. ts.
- İbn Fâris, Ahmet b. Zekerîyya Ebû'l-Hüseyn er-Râzî. *Mu'cemu mekâyisi'l-lüğa*. Thk. 'Abdusselâm Muhammed Harûn. b.y.: Dâru'l-Fikr. 1979.
- İbn Kuteybe, Ebû Muhammed 'Abdullah b. Muslim. *Uyûnu'l-ahbâr*, Nşr. Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. Beyrût: Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. 1997.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mukerrem Cemâluddin. *Lisânu'l-'Arab*. Nşr. Dâru Sâdır. Beyrût: 1993.
- İbn Miskeveyh, Ebû 'Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya'kûb. *Tecârubü'l-ümem teâkübü'l-himem*. Thk. Ebû'l-Kâsım İmâmî. Tahran: Dâru Serûş. 2000.
- İbn Sa'îd el-Mağribî, Ebû'l-Hasan 'Alî b. Mûsâ. *El-Muğrib fî hule'l-Mağrib*. Thk. Şevkî Dayf. Kahire: Dâru'l-Ma'ârif. 1955.
- İbn Sa'îd el-Mağribî. Ebû'l-Hasen Nûrüddîn 'Alî b. Mûsâ b. Muhammed b. 'Abdilmelik. *El-Muktetif min ezâhiri't-taraf*. Kahire: Şirketü'l-Emel. 2005.
- İbnü'l-Abbâr, Muhammed b. 'Abdillah b. Ebî Bekr el-Kudâî. *El-Hulletü's-siyerâ*. Thk. Hüseyn Mu'nis. Kahire: Dâru'l-Ma'ârif. 1985.
- İbnü'l-Abbâr, Muhammed b. Abdillah b. Ebî Bekr el-Kudâî. *İ'tâbu'l-küttâb*. Thk. Sâlih el-Eşter. Dimeşk: Matba'atu Mecmau'l-Liğati'l-'Arabiyye. 1961.
- İbnü'l-Esîr, Ebû'l-Hasan b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî. *El-Kâmil fî'ttârîh*. Thk. Muhammed Yûsuf ed-Dekkâk. Beyrût: Dâru'l-Kutûbi'l-İlmiyye. 1987.
- İbnü'l-'İzârî, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed el-Merrâkeşî. *el-Beyânü'l-muğrib fî ahbâri'l-Endelûs ve'l-Mağrib*. Thk. G. S. Colin ve E. Levi-provençal. Beyrut: Dâru's-Sekâfe. 1983.

- Muhammed Vâlî, Fâdıl Fethî. *El-Fiten ve'n-nekâbatu'l-hâsetu ve eseruhâ fi'ş-şî'ri'l-Endelüsî*. b.y.: Dâru'l-Endelüsî. 1992. Nâcî, Hilâl. *Kasîdetü Ebî Mervân el-Cezîrî fi'l-adâbı ve's-sünne*. Beyrut: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî. 1994.
- Özdemir, Mehmet. "Abdurrahman III". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 1:152-155. İstanbul: TDV Yayınları. 1988.
- Özdemir, Mehmet. "Endülüs". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 11: 211-225. İstanbul: TDV Yayınları. 1995.
- Özdemir, Mehmet. *Endülüs Müslümanları-Kültür ve Medeniyet-*. Ankara: TDV Yayınları. 2016.
- Toprak, M. Faruk. "İbn Hânî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 20:27-28. İstanbul: TDV Yayınları. 1999.